

Філософія

УДК 94(477+560)"16/18":2:355.01

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.20304965>

**Козаки-характерники та яничари-бекташі: фронтрна модель
сакралізації воїнства у степовому прикордонні 16-18 ст.**

Ніна Іванівна Білокопитова,

к. філос.н., докторантка кафедри філософії, публічного управління та
соціальної роботи, Запорізький національний університет, Запоріжжя,

Україна, <https://orcid.org/0000-0002-7260-0705>

Карім Ель Гуессаб,

док. філос.н., професор кафедри філософії, публічного управління та
соціальної роботи, Керівник ресурсного центру для іноземців та осіб без

громадянства «Навчання за кордоном». Запорізький національний
університет, Запоріжжя, Україна, <https://orcid.org/0000-0003-3555-1235>

Прийнято: 04.05.2026 | Опубліковано: 20.05.2026

***Анотація:** дослідження спрямоване на подолання фрагментарності національних історіографій шляхом інтеграції українських та османських джерел і застосування міждисциплінарного теоретичного підходу. Запропоновано інтерпретацію фронтиру як продуктивного простору, де сакральне насильство формується як механізм соціальної легітимації, а релігійні практики виступають інструментом інтеграції індивідуального досвіду війни у колективні символічні порядки. **Мета:** виявити структурні механізми сакралізації воїнства у запорозькому та османському контекстах і*

обґрунтувати фронтир як ключовий простір генерації сакрально легітимованого насильства. **Методи:** застосовано інтегрований компаративний підхід, що поєднує історико-джерелознавчий аналіз (українські та османські хроніки, літописи, документи), соціально-філософську інтерпретацію (категорії харизматичної легітимності, антропології насильства), а також елементи *frontier studies* і теорій сакрального насильства. Використано міждисциплінарний синтез із залученням культурної антропології та історичної соціології. **Результати:** доведено, що запорозьке козацтво та яничарський корпус функціонують як структурно подібні моделі, у яких військова організація поєднується з релігійно-символічною системою легітимації. Виявлено, що характерництво та бекташійська містика виконують функцію медіації між індивідуальним досвідом насильства і колективними космологічними наративами. Обґрунтовано концепт «фронтирної сакралізації насильства», який включає три взаємопов'язані рівні: інституційний (військова дисципліна), символічний (релігія), просторовий (прикордонний контекст). Показано, що сакральне є не залишковим явищем, а функціональним елементом військових систем. **Висновки:** сакралізація воїнства у степовому прикордонні 16-18 ст. постає як динамічний процес, що формується на перетині соціальних структур влади та релігійно-символічних систем. Фронтир виступає не периферією, а продуктивним середовищем генерації нових форм ідентичності та легітимації насильства. Запропонована модель фронтирної осциляційної сакралізації дозволяє переосмислити взаємозв'язок між інституційною раціональністю та містичною легітимацією воїнства і може бути застосована до ширшого кола ранньомодерних військових формацій.

Ключові слова: сакралізація насильства; фронтир; запорозьке козацтво; характерництво; яничари; бекташійський орден; прикордонні суспільства.

Cossack Kharakternyky and Janissary-Bektashis: A Frontier Model of the Sacralization of Warriorhood in the Steppe Borderlands of the 16th–18th Centuries

Nina Bilokopytova,

PhD in philosophy, Department of philosophy,
public administration and social work,

Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, Ukraine, 69011

<http://orcid.org/0000-0002-7260-0705>

Karim El Guessab,

PhD in philosophy, professor at the Department of philosophy,
public administration and social work,

Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, Ukraine,

<http://orcid.org/0000-0003-3555-1235>

Abstract: *The study aims to overcome the fragmentation of national historiographies by integrating Ukrainian and Ottoman sources and applying an interdisciplinary theoretical approach. It proposes an interpretation of the frontier as a productive space in which sacred violence is constituted as a mechanism of social legitimation, while religious practices function as instruments for integrating the individual experience of war into collective symbolic orders.*

Purpose: *To identify the structural mechanisms of the sacralization of warriorhood in the Zaporizhian and Ottoman contexts and to substantiate the frontier as a key space for the generation of sacralized violence. **Methods:** An integrated comparative approach is employed, combining historical and source-critical analysis (Ukrainian and Ottoman chronicles, annals, and documents), socio-philosophical interpretation (categories of charismatic legitimacy and the*

anthropology of violence), as well as elements of frontier studies and theories of sacred violence. The study applies an interdisciplinary synthesis drawing on cultural anthropology and historical sociology. **Results:** It is demonstrated that the Zaporizhian Cossacks and the Janissary corps function as structurally analogous models in which military organization is intertwined with a religious-symbolic system of legitimation. The study shows that *kharakternyky* and *Bektashi* mysticism perform a mediating function between the individual experience of violence and collective cosmological narratives. The concept of the “frontier sacralization of violence” is substantiated, encompassing three interrelated levels: institutional (military discipline), symbolic (religion), and spatial (frontier context). It is argued that the sacred is not a residual phenomenon but a functional element of military systems. **Conclusions:** The sacralization of warriorhood in the steppe borderlands of the 16th–18th centuries emerges as a dynamic process formed at the intersection of social structures of power and religious-symbolic systems. The frontier appears not as a periphery but as a productive environment for generating new forms of identity and the legitimation of violence. The proposed model of frontier oscillatory sacralization enables a reconceptualization of the relationship between institutional rationality and the mystical legitimation of warriorhood and may be applied to a broader range of early modern military formations.

Keywords: *sacralization of violence; frontier; Zaporizhian Cossacks; kharakternyky; Janissaries; Bektashi order; borderland societies.*

Постановка проблеми. Проблема сакралізації (від лат. *sacrum* - священна річ, дія<...>інтерпретується як «святе») [1] воїнства належить до ключових тем сучасної історичної антропології, релігієзнавства та політичної теорії. У світлі новітніх досліджень сакрального насильства [10], релігійної легітимації війни та прикордонних культур особливої уваги набувають ранньомодерні військові спільноти, що функціонували в умовах постійної мобільності, конфесійної напруги та імперського протистояння. Степове

прикордоння 16–18 ст., розташоване між Річчю Посполитою, Московською державою та Османською імперією [9], являло собою не лише геополітичну зону конфлікту, а й простір інтенсивного релігійного та культурного перетину. У цьому середовищі сформувалися дві воїнські традиції, які поєднували військову дисципліну з сакральною символікою: козацьке характерництво та яничарсько-бекташійська модель воїнства.

Попри значний обсяг історичних досліджень козацтва та яничарського корпусу, феномен сакралізації воїнства в обох випадках здебільшого розглядається або фрагментарно, або в межах національних наративів. Порівняльний аналіз структурних механізмів сакралізації у фронтірному просторі залишається недостатньо розробленим. Це створює теоретичну лакуну, особливо в контексті сучасних дебатів про сакральне насильство, харизматичну легітимність та прикордонну гібридність. Таким чином, дослідження набуває актуальності як спроба інтегрувати історичний матеріал Східної Європи та Османського світу в ширші міжнародні теоретичні дискусії.

Козаки-характерники та яничари-бекташії зазвичай розглядаються як феномени різних цивілізаційних світів: православного та ісламського. Однак обидві спільноти функціонували у схожому прикордонному середовищі, поєднуючи військову організацію з містичною символікою, ритуальною ініціацією та наративами особливої духовної сили.

Постає питання: чи можна інтерпретувати ці явища як варіації спільної фронтірної моделі сакралізації воїнства? І якщо так, то які структурні механізми забезпечували цю сакралізацію? Проблема полягає не в доведенні прямого впливу однієї традиції на іншу, а у виявленні антропологічно

співмірних механізмів формування сакралізованої військової суб'єктивності в умовах прикордонної нестабільності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчує зростаючий інтерес до вивчення сакралізації воїнства у прикордонних суспільствах, зокрема у контексті взаємодії релігійних практик і військових інституцій. У дослідженнях запорозького козацтва акцент традиційно робиться на соціально-політичних і військових аспектах (Я. Дашкевич, Н. Яковенко, С. Плохій), однак останнім часом посилюється увага до релігійно-містичного виміру козацької культури, включно з феноменом характерництва як форми сакральної легітимації воїнської практики (В. Шевчук, О. Сокирко). Характерництво інтерпретується як синкретичний комплекс вірувань, що поєднує християнські, дохристиянські та езотеричні елементи, проте його концептуалізація часто залишається в межах історико-етнографічного або фольклористичного підходу (Д.Яворницький [11], П.Кулш, С.Наливайко, Ю.Котляр [5]).

Паралельно в османістичних студіях активно розробляється проблематика яничарського корпусу як військово-релігійної інституції, тісно пов'язаної з суфійським орденом Бекташія (H.İnalçık [16] J.Birge [14], A.Karamustafa [19]). Дослідники підкреслюють роль бекташійської символіки, ритуалів та ініціаційних практик у формуванні колективної ідентичності яничарів, а також їхню функцію в сакралізації військової служби. Водночас сучасні підходи (H. İnalçık, Suraiya Faroqhi) наголошують на гібридному характері османських інституцій, що поєднували прагматичну державну раціональність із містичною легітимацією.

У ширшому теоретичному контексті дослідження фронтиру (F. Turner, J. Darling, Th. Barfield) та прикордонних ідентичностей акцентують

динамічність культурних обмінів і нестабільність соціальних структур у пограничних зонах. Водночас у галузі релігієзнавства та антропології сакрального (М. Eliade, Т. Asad, Ч. Taylor) простежується перехід від есенціалістських до процесуальних моделей сакральності. Проте попри значну кількість праць, відсутня цілісна компаративна рамка, яка б інтегрувала військові, містичні та прикордонні аспекти в єдину аналітичну модель. Саме цю лакуну покликана заповнити запропонована у статті концепція «фронтирної осциляційної сакралізації», що дозволяє по-новому осмислити взаємодію насильства, віри та ідентичності у степовому прикордонні 16-18 ст. Для емпіричного обґрунтування аналізу залучаються наступні первинні джерела: “Літопис Самовидця” (XVII ст.) – один із найважливіших козацьких наративів про події Хмельниччини та ранньомодерного фронтиру [3] “Літопис” Самійла Величка (поч. XVIII ст.) – детальний опис військових кампаній козаків, їхньої ідеології та сакральної риторики [2] Листи Богдана Хмельницького (1648–1657) – дипломатичне листування з султаном, королем Польщі та московським царем, яке демонструє сакрально-політичну аргументацію війни [4]. Kâtib Çelebi (Hacı Khalifa), “Fezleke” (XVII ст.) – османська хроніка, що описує військові кампанії та роль яничарів у державних війнах [18]. Mustafa Âlî, “Kühnhü'l-Ahbâr” (кінець XVI – поч. XVII ст.) – важливе османське джерело, яке містить уявлення про військову етику та державну сакральність війни [15].

Важливим джерелознавчим підґрунтям дослідження є праця Ф. Туранли, у якій здійснено систематизацію та аналіз османсько-турецьких писемних джерел, що стосуються історії України козацької доби (XVI – перша чверть XVIII ст.) [8]. Запропонований автором підхід, заснований на інтеграції османської та української історіографічних традицій, дозволяє подолати національно обмежені інтерпретаційні моделі та реконструювати спільний історичний простір Північного і Південного Причорномор'я. У

цьому дослідженні зазначений підхід розвивається у напрямі компаративного аналізу сакралізації воїнства, де османські та козацькі джерела розглядаються як взаємодоповнюючі наративи фронтірної соціальності.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри значний масив досліджень, присвячених як запорозькому козацтву, так і османському яничарському корпусу, низка ключових аспектів сакралізації воїнства у прикордонних суспільствах залишається недостатньо опрацьованою. Передусім, наявні студії переважно розглядають ці феномени ізольовано, в межах національних історіографій або окремих дисциплінарних підходів (історія, етнографія, релігієзнавство), що ускладнює формування цілісного компаративного бачення. Відтак бракує аналітичних моделей, здатних інтегрувати військову, містичну та культурно-прикордонну складові в єдину теоретичну рамку.

Недостатньо дослідженим залишається і сам механізм сакралізації насильства як процесу, що не зводиться ані до ідеологічної інструменталізації релігії, ані до архаїчних вірувань. Зокрема, феномен характерництва здебільшого інтерпретується як фольклорно-міфологічний конструкт, без належного аналізу його функції у формуванні воїнської суб'єктивності та легітимації бойових практик. Аналогічно, зв'язок яничарів із орденом Бекташія часто описується у термінах інституційної чи символічної взаємодії, тоді як динаміка внутрішнього переживання сакрального та його роль у військовій дисципліні залишається поза увагою.

Окремою прогалиною є відсутність концептуалізації прикордонного простору як специфічного середовища продукування гібридних форм сакральності. Фронтір зазвичай осмислюється як зона конфлікту або культурного обміну, проте не як середовище, що генерує особливі режими

осмислення насильства, віри та ідентичності. Так само недостатньо розробленим є питання динамічності сакрального: більшість підходів тяжіє до статичних або деконструктивних моделей, не враховуючи процесуального, «осциляційного» характеру сакралізації.

Тож, аналіз літератури дозволяє окреслити кілька ключових лакун:

1. Відсутність інтегрованого компаративного дослідження козацької та яничарської сакралізації воїнства.
2. Недостатня концептуалізація характерництва в термінах харизматичної легітимності та антропології насильства.
3. Обмежене теоретичне поєднання *frontier studies* та релігієзнавчих дебатів про сакральне насильство.

Тож, сакралізація воїнства у прикордонних просторах постає як багаторівневий процес, що не редукується до окремих історичних або культурних проявів, однак досі не має узагальненої теоретичної моделі, здатної інтегрувати інституційні, символічні та просторові виміри цього феномену.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є соціально-філософська та історіософська концептуалізація сакралізації воїнства у степовому прикордонні 16-18 ст. як специфічної форми смислотворення та легітимації насильства в умовах фронтірної нестабільності. У межах метамодерної перспективи дослідження спрямоване на осмислення прикордонного воїнства (запорозьких козаків у вимірі характерництва та османських яничарів у зв'язку з орденом Бекташійя) як історично змінної соціальної форми, що виникає на перетині інституційної раціональності, колективної уяви та трансцендентних орієнтацій.

Для досягнення цієї мети ставляться такі завдання: по-перше, реконструювати історичні способи надання сакрального статусу воїнській практиці як формі соціальної дії та колективної ідентичності; по-друге, проаналізувати механізми символічної легітимації насильства в прикордонних суспільствах як відповідь на досвід ризику, невизначеності та перманентного конфлікту; по-третє, виявити спільні структурні принципи функціонування військово-релігійних формацій у різних культурно-цивілізаційних контекстах; по-четверте, осмислити фронтір як особливий історичний хронотоп, у якому продукуються гібридні форми соціальності та сакральності; по-п'яте, обґрунтувати концепт «фронтирної осциляційної сакралізації» як модель, що описує динамічну взаємодію між раціоналізацією соціального порядку та його трансцендентним виправданням.

У підсумку стаття має на меті поглибити розуміння ролі сакрального у процесах історичного становлення прикордонних спільнот, показавши його не як рудимент традиції, а як активний чинник конструювання соціальної реальності та історичного досвіду.

Методологія дослідження. Методологічну основу дослідження становить міждисциплінарний підхід, що поєднує інструменти соціальної філософії, історії, релігієзнавства та культурної антропології. Центральним є компаративно-історичний метод, який дозволяє зіставити запорозьке козацтво та османський яничарський корпус не як ізольовані феномени, а як варіативні моделі фронтирного воїнства.

Для аналізу механізмів сакралізації воїнства застосовано інтерпретативний підхід, спрямований на реконструкцію смислових структур військової ідентичності, легітимації насильства та релігійної символіки. Антропологічно-символічний метод використовується для аналізу

ритуальних практик, характерництва та бекташійської традиції як форм конструювання соціальної реальності.

Концептуально важливим є залучення *frontier studies*, у межах яких фронтір розглядається як динамічний соціокультурний простір виробництва гібридних ідентичностей і нестабільних режимів влади. Додатково застосовано елементи дискурс-аналізу для роботи з літописними, хронікальними та епістолярними джерелами 16-18 ст., що дозволяє виявити способи символічної легітимації насильства.

Методологічною рамкою інтерпретації виступає метамодерний концепт осциляційності, який дозволяє описати взаємодію між інституційною раціональністю військових структур і їх сакральні-містичними формами легітимації як динамічний процес постійного коливання.

Виклад основного матеріалу дослідження.

1. Подолання фрагментарності: до інтегрованого компаративного аналізу

Сучасна історіографія демонструє чітку тенденцію до ізольованого вивчення запорозького козацтва та османського яничарського корпусу, що відтворює межі національних і дисциплінарних парадигм. Такий підхід унеможлиблює виявлення глибинних структурних подібностей у механізмах сакралізації воїнства. У запропонованому дослідженні здійснюється спроба подолати цю фрагментарність через інтегрований компаративний аналіз, який розглядає обидві формації як варіації спільного фронтірного феномену. Це дозволяє виявити, що сакралізація воїнства в обох випадках функціонує як відповідь на екзистенційні виклики прикордоння, де релігійні символи,

ритуали та наративи інтегруються у військову практику, формуючи специфічні режими легітимації насильства та колективної ідентичності.

2. Характерництво як форма харизматичної легітимності та антропології насильства

Феномен характерництва в історіографії традиційно перебуває на перетині фольклористичних, етнографічних та історичних інтерпретацій. У більшості джерел він постає як комплекс уявлень про особливу категорію козаків, яким приписувалися виняткові здібності, пов'язані з військовою майстерністю, психологічним впливом і знанням сакральних практик. Водночас значна частина цих уявлень має виразно міфологізований характер і відображає не стільки історичну реальність, скільки символічні моделі осмислення воїнської винятковості у козацькому середовищі.

У фольклорних та пізніших наративних джерелах характерникам приписуються надприродні властивості (невразливість до зброї, здатність до трансформації, володіння «таємними знаннями» тощо). У межах цього дослідження такі описи не розглядаються як емпірично достовірні свідчення, а інтерпретуються як елемент колективної уяви, що виконує функцію символічної легітимації особливого статусу воїна. Подібні наративи формують уявлення про козака як носія специфічної «сакральної компетенції», яка виходить за межі звичайної військової навички.

Як зазначав український історик Ю.Котляр, щодо визначення «характерник», - «Характерниками називали людей з властивостями відьмаків, чародіїв, пророків, знахарів. Таких козаків-чаклунів часто також іменували «химородниками» (гіпнотизерами), «галдовниками» (чаклунами), «заморочниками» (вміли напускати «морок» – туман, сон) або «каверзниками» <...> вони сповідували давню, язичницьку віру і були

посвяченими в таємні знання про людину, природу і космос, перейняті ними від винищених волхвів. Про них і при житті, і після життя ходили найрізноманітніші легенди, їхні надлюдські здібності вражали навіть бувалих козаків. Простий люд називав їх чаклунами, а священики твердили, що в них вселився біс. Характерники на Січі склали козацьку старшину. Були хранителями культури, робили посвяти в козаки. Зберігали давні волховські традиції. І хоча вже на той час формально Січ була християнізована, але ведичний дух там витав іще з попередніх часів. Залишалось поклоніння багатовіковому дубу, де збирались запорожці [5].

Як було зазначено у дослідженні запорізького науковця, Президента Міжнародної федерації «Спас», Всеукраїнської федерації «Спас»¹, заслуженого працівника фізичної культури і спорту України, доктора філософії в галузі педагогіки О.Притули: «Елітою запорозького козацтва були так звані характерники. За твердженням дослідника характерництва Т. Каляндрука: «Місією характерників було зберегти душу українського народу... Характерники формували стратегію розвитку козацтва, українства взагалі» [7].

¹ <https://spas.center/ua/pro--spas-/kerivnictvo-federaciji>

Рис.1. Козак-характерник.

Джерело: <https://dzvin.media/news/kozaky-harakternyky-zhah-dlya-vorogiv-i-zagadka-dlya-vlasnogo-narodu/> [6].

З аналітичної точки зору характерництво доцільно осмислювати через категорії харизматичної легітимності у веберівському розумінні. Характерник у такій перспективі постає як фігура, чия авторитетність ґрунтується на визнанні його виняткових якостей, що інтерпретуються спільнотою як ознака особливого зв'язку з трансцендентним порядком. Це дозволяє пояснити, яким чином індивідуальний військовий досвід набуває колективного значення і включається в систему соціальної організації.

У контексті антропології насильства характерництво можна розглядати як механізм символічної трансформації воїнської практики. Насильство, здійснюване в умовах прикордонної нестабільності, потребує не лише інструментального виправдання, але й смислового включення у ширші культурні наративи. Саме через постать характерника воїнська дія інтерпретується як така, що має не лише прагматичний, але й сакральний санкціонований вимір.

Важливо підкреслити, що характерництво не існує поза інституційним контекстом Запорозької Січі [9]. Його слід розглядати як частину ширшої системи військово-соціальної організації, у якій релігійні уявлення, ритуальні практики та колективна символіка взаємодіють із дисциплінарними структурами. У цьому сенсі характерництво виконує функцію медіації між індивідуальним досвідом війни та колективними формами легітимації, забезпечуючи інтеграцію воїнської суб'єктивності в спільнотний порядок.

Таким чином, відмова від буквального прочитання міфологічних наративів і їх інтерпретація як символічних конструкцій дозволяє включити феномен характерництва в ширший теоретичний контекст дослідження сакралізації воїнства. Це, у свою чергу, відкриває можливість його компаративного аналізу з іншими формами сакрально легітимованого воїнства, зокрема з бекташійською традицією в яничарському корпусі Османської імперії.

Козацька Січ як інституційно-сакралізована військова система

Запорозьке козацтво у 16-18 ст. доцільно розглядати не лише як стихійну воїнську спільноту, а як *структуровану військово-політичну інституцію*, що поєднувала елементи самоврядування, дисципліни та сакралізованої легітимації влади. Організаційним ядром цієї системи виступала *Запорозька Січ*, яка функціонувала як своєрідна квазідержавна формація з розвиненою внутрішньою адміністрацією. Січ мала чітко артикульовану *військову організацію*, що включала поділ на курені, паланки, а також систему виборності старшини. На чолі стояв кошовий отаман, влада якого, попри харизматичний елемент, була обмежена радою як колективним інституційним органом. Така структура забезпечувала баланс між індивідуальною військовою ініціативою та колективною дисципліною.

Важливим елементом функціонування козацького середовища була *внутрішня військова дисципліна*, яка регулювала як повсякденне життя, так і бойову поведінку. Вона підтримувалася через систему норм, звичаєвого права та ритуалізованих санкцій, включно з публічними покараннями та козацьким судом. Дисципліна не мала суто репресивного характеру, а виступала як форма колективної саморегуляції. Окреме значення мали *політичні інститути Січі*, які дозволяють інтерпретувати її як ранньомодерну форму військової республіки. Генеральна рада виконувала функції вищого органу влади, ухвалюючи рішення щодо війни, миру та зовнішніх союзів. Таким чином, Січ поєднувала військову, політичну та правову функції в межах єдиної соціальної структури.

3. Фронтір і сакральне насильство: до теоретичного синтезу

Попри інтенсивний розвиток *frontier studies* та окремих напрямів дослідження сакрального насильства, їх концептуальне поєднання залишається фрагментарним і теоретично недостатньо інтегрованим. У класичній традиції frontier-аналізу (F. J. Turner, [22]; Adelman & S. Aron, [12]) фронтір здебільшого розглядається як простір експансії, колонізації або культурного контакту. Водночас у більш пізніх підходах (H. Lamar & L. Thompson [20]) він постає як динамічний соціальний процес, у якому формуються гібридні ідентичності та нестабільні режими влади. Однак у цих моделях недостатньо враховано вимір сакрального як структурного чинника легітимації насильства.

Паралельно в теоріях сакрального насильства (M. Juergensmeyer, *Terror in the Mind of God*, [17]) наголошується на тому, що насильство набуває сакрального статусу через механізми ритуалізації, жертви та колективної уяви. Проте ці підходи здебільшого розглядають сакральне насильство в

абстрактних або універсалізованих соціальних структурах, поза конкретною просторово-історичною динамікою фронтиру.

У цьому дослідженні фронтір інтерпретується як *парадигмальний простір генерації сакрального насильства*, а не лише як географічна або політична межа. У цьому сенсі продуктивними є підходи J. C. Scott (*The Art of Not Being Governed*, [21]). Фронтір у такій перспективі постає як середовище постійної трансформації норм, де насильство набуває не лише інструментального, а й символічно-релігійного виміру.

Прикордонна ситуація, що характеризується нестабільністю, високою мобільністю соціальних груп та множинністю ідентичностей, створює умови, за яких насильство не може функціонувати лише як політична або військова практика, сакральне не є автономною сферою, а виступає механізмом конструювання соціальної легітимності.

У цьому контексті релігійні практики: від православних обрядових структур у козацькому середовищі до суфійських ініціацій у бекташійській традиції (A. Karamustafa, [19]; J. Birge, [14]), виконують функцію інтеграції індивіда у ширший космологічний порядок. Вони не лише регулюють поведінку, але й трансформують досвід насильства у символічно осмислений акт, включений у сакральний наратив.

Таким чином, сакральне насильство у фронтірному контексті постає як результат *перетину соціальних структур влади та символічних систем легітимації*, де релігія функціонує як медіатор між нестабільністю прикордоння та необхідністю соціального порядку. Це дозволяє інтерпретувати фронтір не як периферію цивілізацій, а як продуктивний простір генерації нових форм сакральності, ідентичності та насильства, що постійно перебувають у стані динамічної взаємодії.

Тож, *фронтир* розглядається як соціальний простір, що характеризується: нестабільністю, конфесійною багатшаровістю, високою мобільністю. У таких умовах насильство потребує символічної легітимації. Сакральне виступає не автономною сферою, а дискурсивним механізмом соціального порядку.

Запропоновано концепт: Фронтирна сакралізація насильства, що включає три рівні: військова інституція (дисципліна), символічна система (релігія), прикордонний контекст (фронтир). Сакралізація є не залишковим явищем, а функціональним елементом воєнних систем.

4. Яничари-бекташі: осциляція інституціоналізованої містики

Яничарський корпус постає як парадоксальна формація ранньомодерної доби: з одного боку, це одна з найбільш раціоналізованих, дисциплінованих і бюрократично впорядкованих військових структур Османської імперії; з іншого, він інтегрований у духовний простір суфійського ордену Бекташійя, що надає воїнській практиці містичного виміру. Така подвійність не є суперечністю, а більш за все свідченням глибинної осциляції між інституційною раціональністю та трансцендентною легітимацією, яка забезпечує стійкість і відтворюваність корпусу як соціального інституту.

Зв'язок яничарів із бекташійською традицією формує особливий тип «інституціоналізованої містики», де духовні практики не протистоять державному порядку, а вбудовуються в нього як механізм символічної інтеграції. Бекташійські ритуали, ініціації, культ святих і специфічна символіка створюють для яничарів горизонт смислу, в якому військова дисципліна постає не лише як обов'язок перед державою, а як форма

духовного шляху. Водночас імперська бюрократія, система *девширме*² та суворі ієрархія забезпечують раціональну організацію цього воїнства. У такій конфігурації містика не підриває інституцію, а навпаки, легітимує її, перетворюючи імперський порядок на відображення вищого, сакрального устрою. Осциляція між орденом і імперією виявляється у постійному балансуванні між харизматичним авторитетом шейхів (*баба́, пір*) [13] і формальною владою державних структур.

Ключовим елементом цієї осциляційної моделі виступає концепт «газават» (*gazāwat*) غزوات священної боротьби, що поєднує релігійний і політичний виміри. «Газа» функціонує як вузлова точка напруги між двома полюсами: з одного боку, вона осмислюється як форма містичного самовдосконалення, внутрішнього джихаду, спрямованого на духовне очищення та наближення до Бога; з іншого, як інструмент імперської експансії, що легітимує військові кампанії та територіальне розширення. У цьому сенсі «газа» не зводиться ані до чисто релігійного, ані до суто політичного феномену, а постає як динамічна структура, що поєднує обидва виміри.

Саме через цей осциляційний вузол яничарське воїнство набуває здатності інтегрувати індивідуальний досвід насильства у ширший космологічний наратив. Насильство, здійснюване в межах «газі», перестає бути лише засобом досягнення політичних цілей і перетворюється на акт, що має екзистенційне та духовне значення. Таким чином, інституціоналізована містика Бекташія та імперська раціональність Османської держави не лише

² *Девширме* (тур. *devşirme*, буквально - «збирання», «набір») це система рекрутування в Османській імперії (XIV–XVII ст.), за якої християнських хлопців із підвладних територій примусово відбирали, наvertsали в іслам і готували до державної служби у Яничарському корпусі.

співіснують, але й взаємно підсилюють одна одну, утворюючи складну осциляційну систему сакралізації воїнства у фронтірному контексті.

Рис.2. Османський солдат–яничар.

Джерело: <https://www.turkishnews.com/wp-content/uploads/2022/03/osmanli-askeri-yeniceri-tufek.jpg>

У компаративному вимірі як запорозьке козацтво, так і яничарський корпус доцільно розглядати за спільною аналітичною моделлю:

обидві системи = інституційна військово-політична структура + сакральний (містичний/релігійний) шар легітимації.

Запорозька Січ включала:

- курінну організацію
- виборну старшину
- загальну раду

Вона поєднувала військову дисципліну зі звичаєвим правом.

Яничарський корпус характеризувався:

- системою девширме
- жорсткою ієрархією
- інтеграцією в державну бюрократію

Обидві системи поєднували дисципліну та колективну ідентичність.

Таблиця 1.

Характеристики та яничари-бекташі: компаративний вимір сакралізації воїнства

Аналітичний критерій	Запорозьке козацтво	Яничарський корпус
Тип сакральності	Православна сакральність (з елементами народної релігійності та синкретизму)	Суфійсько-бекташійська сакральність (ісламський містичний контекст)
Носії сакральної компетенції	Характерники (харизматичні воїни, носії «особливого знання»)	Духовні наставники (баба, пір), пов'язані з орденом Бекташія
Інституційна форма	Запорозька Січ як квазіреспубліканська військово-політична організація	Яничарський корпус як централізована імперська військова інституція
Ініціація	Неформалізовані або напівритуалізовані практики входження до спільноти; символічні випробування, включення через військовий досвід і колективне визнання	Формалізована система девширме та інституційної підготовки; включення через дисциплінарно-освітні практики та можливу бекташійську ініціацію
Дисципліна	Колективна саморегуляція, звичаєве право, військова рада; поєднання свободи й внутрішнього порядку	Жорстка ієрархія, централізований контроль, регулярна служба, бюрократична організація
Легітимація насильства	Захист віри, «служіння православ'ю», сакралізація війни як справедливої боротьби	Концепт газу (ğazā) воїн газавата, як поєднання релігійного обов'язку і імперської експансії
Есхатологічні уявлення	Уявлення про божественне покровительство, колективне	Ісламські есхатологічні мотиви (шахада, нагорода за участь у

Роль сакрального	спасіння, моральну місію воїнства у захисті «віри» Символічна легітимація воїнської винятковості та інтеграція спільноти	«священній боротьбі»), суфійське осмислення духовного шляху Інституціоналізована містика як механізм інтеграції дисципліни та ідентичності
Тип суб'єктивності	Харизматично-колективна (поєднання індивідуальної доблесті та спільнотної ідентичності)	Інституційно-дисциплінарна з містичним виміром (поєднання підпорядкування і духовної орієнтації)

Джерело: автори

Запропонована компаративна модель (Таб.1.) демонструє, що попри відмінності у релігійних традиціях і політичних структурах, обидві системи характеризуються наявністю спільних механізмів сакралізації воїнства. Зокрема, йдеться про поєднання інституційної організації з релігійно-символічною легітимацією, наявність ініціаційних або квазіініціаційних практик включення до воїнської спільноти, а також інтеграцію індивідуального досвіду насильства у ширші есхатологічні та космологічні наративи. Відмінності між козацькою та яничарською моделями полягають передусім у ступені формалізації цих механізмів: якщо у запорозькому середовищі сакральність має більш дифузний і харизматичний характер, то в османському випадку вона набуває інституціоналізованої форми через взаємодію військової структури з суфійським орденом.

Сакральне виконує внутрішню функцію:

- легітимації насильства
- формування ідентичності
- підтримки дисципліни

У випадку козаків інституційна складова (Січ, дисципліна, військова організація) невіддільна від сакрального виміру, який проявляється у:

уявленнях про божественне покровительство, фігурі характерника як носія сакральної компетенції, релігійно мотивованій легітимації воєнних дій.

Таким чином, як і у випадку яничарів із бекташійською традицією, сакральний рівень не є зовнішнім додатком до інституції, а виконує функцію *внутрішнього механізму легітимації та символічної інтеграції воїнства*.

Для підсилення компаративного аналізу доцільно звернутися до конкретних історичних кейсів, які демонструють функціонування сакралізованого воїнства у прикордонному просторі 16-18 ст.

Козацькі військові кампанії як простір сакралізації насильства

Одним із показових прикладів є участь запорозьких козаків у Хотинській війні 1621 р. під проводом Петра Сагайдачного. У джерелах польсько-литовської та османської традиції ця кампанія описується як простір інтенсивної мілітаризації релігійної ідентичності, де козацьке військо виступало як окрема сакралізована сила християнського фронтиру. У козацьких наративах ця участь інтерпретується як “служіння вірі”, що формує модель легітимованого насильства.

Іншим важливим кейсом є повстання Богдана Хмельницького (1648–1657), яке у козацькій традиції осмислюється як війна за відновлення “православного порядку”. Листи Хмельницького [4] до османського султана та польського короля демонструють гнучку сакрально-політичну аргументацію, де військова дія легітимується через релігійно-цивілізаційні категорії.

Яничари у війнах XVII–XVIII ст. як інституція сакралізованого насильства

У випадку Османської імперії яничарський корпус виконував ключову функцію у військових кампаніях проти Габсбургів, Персії та Речі Посполитої. Особливо показовими є: Велика турецька війна (1683–1699), зокрема облога Відня 1683 р., де яничари виступали не лише як регулярна армія, але як носії ідеї “гази” (священної боротьби). Австро-турецькі війни (1716–1718, 1735–1739), у яких яничари були ядром ударних сил, а їхня легітимація ґрунтувалася на поєднанні державної дисципліни та бекташійської духовної символіки [16]. У цих конфліктах простежується інституціоналізація сакрального насильства, де військова служба осмислюється як форма релігійно санкціонованої дії.

Для уточнення механізмів сакралізації воїнства в османському контексті доцільно звернутися до наративних джерел ранньомодерної історіографії, зокрема до праць Кятиба Челебі (Насі Khalifa) *Fezleke* та Мустафи Алі *Künhü'l-Ahbâr*. Ці тексти не лише фіксують військово-політичні події, але й репрезентують специфічні риторичні моделі легітимації імперського насильства через категорії божественного порядку, справедливої війни та сакральної місії держави.

У *Fezleke* Кятиб Челебі [18] описує військові кампанії Османської імперії як частину впорядкованого історичного процесу, в якому успіхи та поразки армії інтерпретуються через призму божественного провидіння. Характерною є риторична формула, що пов’язує військову дію з реалізацією божественного замислу (*takdir-i ilahi*), де перемога армії постає як підтвердження праведності імперського порядку, а поразка як форма випробування або морального застереження. Таким чином, насильство

включається в телеологічну структуру історії, що знімає його випадковість і надає йому сакрального статусу.

У *Künhü'l-Ahbâr* Мустафи Алі [15] військова історія Османської імперії подається через складну систему морально-політичних оцінок, у якій ключову роль відіграє концепт справедливого правління (*'adl*) та гармонії між владою і божественним законом. Військові кампанії інтерпретуються як інструмент відновлення порушеного порядку, а сам султан виступає як гарант космічної та соціальної рівноваги. У цьому контексті яничарський корпус описується не лише як військова сила, але як дисциплінований інструмент реалізації сакрально санкціонованої політики імперії.

Аналіз зазначених текстів дозволяє виділити кілька ключових риторичних стратегій сакралізації насильства в османській історіографії:

1. *Теологізація історичної події.* Військові конфлікти інтерпретуються не як політичні випадковості, а як прояви божественного провидіння. Це створює ефект «знятої випадковості» насильства.

2. *Моралізація війни.* Війна описується через категорії добра і справедливості (*'adl*), що перетворює її на етично легітимований акт, а не лише на політичний інструмент.

3. *Персоналізація сакрального порядку.* Султан і військові еліти постають як носії божественно санкціонованої влади, що забезпечує зв'язок між трансцендентним і політичним рівнями.

4. *Інтеграція насильства у телеологічну історію.* Події включаються в лінійну модель історії, де імперська експансія інтерпретується як реалізація вищого порядку.

5. Осциляція як аналітична модель сакралізації воїнства

У межах цього дослідження пропонується концепт осциляції як аналітична модель, що дозволяє описати динамічну взаємодію між інституційною організацією воїнства та його сакральною легітимацією. У такій перспективі сакралізація постає не як статичний стан, а як процес постійного коливання між раціонально-організаційними структурами військових формацій та їх символічно-релігійними формами виправдання насильства.

Ця осциляція проявляється як рух між інституцією і харизмою, дисципліною і містиккою, прагматичною військовою функцією та трансцендентними формами легітимації. У цьому сенсі як характерництво у козацькому середовищі, так і бекташійські практики в османському яничарському корпусі можуть бути інтерпретовані не як архаїчні релікти, а як активні механізми смислотворення, що забезпечують стабільність воїнських спільнот у ситуації прикордонної невизначеності.

У цьому контексті особливо важливою є ідея взаємопов'язаності українського та османського історичних світів, яка підкреслюється в роботах Ф. Туранли [8]. Вона дозволяє розглядати козацькі та яничарські формації не як ізольовані цивілізаційні моделі, а як варіативні форми одного фронтального простору, у межах якого виробляються подібні механізми сакралізації воїнства.

Узагальнюючи, слід зазначити, що запропонований підхід дозволяє інтерпретувати сакралізацію воїнства як динамічний процес, у якому фронтір виступає не лише географічною межею, а продуктивним середовищем генерації соціальних структур, символічних форм та режимів легітимації насильства.

Висновки. Проведене дослідження дозволяє дійти висновку, що сакралізація воїнства у степовому прикордонні 16-18 ст. є не периферійним, а структурно значущим механізмом формування соціальних і політичних порядків ранньомодерної доби. Компаративний аналіз запорозького козацтва (у вимірі характерництва) та османського яничарського корпусу (у зв'язку з бекташійською традицією) засвідчує наявність спільних принципів інтеграції військової організації та релігійно-символічних систем, що забезпечували легітимацію насильства та консолідацію колективної ідентичності.

У межах дослідження встановлено, що сакралізація воїнства не може бути зведена ані до інструментальної політичної ідеології, ані до архаїчних релігійних пережитків. Вона постає як складний процес смислотворення, у якому насильство набуває символічного виміру та включається в ширші космологічні та етичні наративи. У цьому контексті характерництво та бекташійські практики виконують функцію медіації між індивідуальним досвідом війни та колективними формами сакрального порядку.

Особливе значення має запропонована інтерпретація *фронтиру*, що генерує гібридні форми соціальності. Прикордоння виступає не лише простором конфлікту, але й середовищем постійної трансформації ідентичностей, у якому сакральне функціонує як механізм стабілізації екзистенційної невизначеності. Саме ця динаміка зумовлює осциляційний характер сакралізації, що проявляється у постійному коливанні між інституційною раціональністю та харизматично-містичними формами легітимації.

Важливим результатом є обґрунтування концепту «фронтирної осциляційної сакралізації», який дозволяє інтегрувати соціально-філософський, історіософський та культурно-антропологічний рівні аналізу.

Запропонована модель демонструє, що сакральне у воїнських формаціях функціонує не як статична система вірувань, а як динамічний процес постійного переходу між різними полюсами соціального та символічного порядку.

Отже, дослідження показує, що прикордонні воїнські спільноти ранньомодерної доби слід розглядати як складні осциляційні системи, у яких сакралізація насильства виступає ключовим механізмом конструювання соціальної реальності, легітимації влади та формування історичних форм суб'єктивності.

Пропозиції для подальших досліджень: Подальший розвиток досліджень сакралізації воїнства у фронтірних суспільствах може здійснюватися у кількох взаємопов'язаних напрямках. По-перше, перспективним є поглиблення мікроісторичного аналізу окремих воїнських спільнот із залученням ширшого кола архівних джерел (османських, польсько-литовських), що дозволить уточнити механізми повсякденної взаємодії між військовою дисципліною та сакральними практиками.

По-друге, окремого дослідження потребує проблема трансформації сакральних компонентів воїнства у процесі модернізації держави та переходу до регулярних армій 19 ст., що може виявити механізми “десакралізації” або, навпаки, прихованої ресакралізації військових інституцій.

По-третє, перспективним буде застосування кількісних та цифрових методів гуманітарного аналізу (digital humanities), зокрема корпусного аналізу текстів літописів, хронік та військових документів для виявлення семантичних полів сакрального насильства.

Список використаних джерел

1. Бабій. М. Сакралізація // *Філософський енциклопедичний словник* / В. І. Шинкарук (гол. редкол.) та ін ; Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України. Київ : Абрис, 2002. С. 562. 742 с
2. Величко С. *Літопис*. Київ: Дніпро, 1991.
3. Дзира. Я. І. Літопис Самовидця // *Енциклопедія історії України* : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. Київ: Наукова думка, 2009. Т. 6 : Ла — Мі. С. 240.
4. *Документи Богдана Хмельницького*. Київ: Інститут історії України НАНУ. 1961, <https://archive.org/details/dokumenty-bohdana-xmelnytskoho-1961/page/n5/mode/2up>
5. Котляр Ю.В., Козаки-характерники: ведичний і фольклорний аспекти, *«Історія» Наукові праці*. Том 147 № 134, 2011, <http://history.chdu.edu.ua/article/view/69753>
6. Луців Є., Козаки-характерники: жах для ворогів і загадка для власного народу, 2024, <https://dzvin.media/news/kozaky-harakternyky-zhah-dlya-vorogiv-i-zagadka-dlya-vlasnogo-narodu/>
7. Притула О.Л., Характерництво запорозьких козаків у контексті сучасних систем здоров'язбереження, *Теорія і методика професійної освіти*, 2/21, 2020, 101-105, <https://doi.org/10.32843/2663-6085-2020-20-2-21> https://innovpedagogy.od.ua/archives/2020/20/part_2/23.pdf
8. Туранли Ф. Козацька доба історії України в османсько-турецьких писемних джерелах (друга половина XVI - перша чверть XVII століття), монографія. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія» 2016. http://www.cossackdom.com/monograf/turnaly_kozatska_doba_istorii_ukrainy.pdf

9. Чухліб Тарас. *Козаки та Яничари. Україна у християнсько-мусульманському протистоянні 1500-1700 рр.* Київ: «Києво-Могилянська академія», 2010.
10. Шевцов, Сергій. «Парадокс насильства». *Докса*, 2(38), 2022: 53-75. [https://doi.org/10.18524/2410-2601.2022.2\(38\).283063](https://doi.org/10.18524/2410-2601.2022.2(38).283063)
11. Яворницький Д. І. Історія запорозьких козаків, Київ : Наукова думка, 1990. Т. 1. 592 с.
12. Adelman J., Aron S. From Borderlands to Borders: Empires, Nation-States, and the Peoples in Between // *American Historical Review*. 1999. Vol. 104, No. 3. P. 814–841. https://cooperative-individualism.org/adelman-jeremy_from-borderlands-to-borders-1999-jun.pdf
13. Bilokopytova, N. and El Guessab, K. Historical and Philosophical Essence of Turkic Alevism Bektashism. *Journal of Alevism-Bektashism Studies*. 31 Jun. 2025, 122–137. DOI: <https://doi.org/10.24082/2025.abked.506>
14. Birge J. K. *The Bektashi Order of Dervishes*. London: Luzac & Co, 1937. <https://www.profdrosmanegri.com/wp-content/uploads/2021/02/John-Kingsley-Birge-The-Bektashi-Order-of-Dervishes.pdf>
15. Gelibolulu Mustafa 'Âlî Efendi, *Kitâbü't-Târîh-i Künhü'l-Ahbâr*, Kayseri, 1997, <https://archive.org/details/Kitbt-Trh-iKnhl-Ahbr-GeliboluluMustafalEfendi/page/XVIII/mode/2up>
16. İnalçık, Halil. *The Ottoman Empire: The Classical Age 1300–1600*. London: Phoenix Press, 1994.
17. Juergensmeyer M. *Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence*. Berkeley: University of California Press, 2003. <https://archive.org/details/terrorinmindofgo0000juer>

18. Kâtib Çelebi “*Fezleke'sinin kaynakları*” / Bekir Kütükoğlu, İstanbul: Edebiyat Fakültesi Matbaası, 1974.
19. Karamustafa A. T. *God's Unruly Friends: Dervish Groups in the Later Middle Period 1200–1550*. Salt Lake City: University of Utah Press, 1994.
https://files.libcom.org/files/2025-12/God_s_Unruly_Friends_Dervish_Groups%20-%20Chapters%201%20to%206.pdf
20. Lamar H., Thompson L. (eds.). *The Frontier in History: North America and Southern Africa Compared*. – New Haven: Yale University Press, 1981. 398 p.
21. Scott J. C. *The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Upland Southeast Asia*. New Haven: Yale University Press, 2009,
https://law.yale.edu/sites/default/files/documents/pdf/Intellectual_Life/LTW-Scott.pdf
22. Turner F. J. The Significance of the Frontier in American History // *Annual Report of the American Historical Association*. 1893. P. 199–227.
<https://spot.colorado.edu/~mcguire/turner.html>